

MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES PARA PRESERVAR SEMILLA ANCESTRAL DE YAUTIA EN PUERTO RICO

Adriana Vega Martínez – Estudiante graduada - Depto. Ciencias Agroambientales. CCA. UPRM

Martha C. Giraldo Zapata – Fitopatóloga e Investigadora Farináceos EEA. Depto. Ciencias Agroambientales. CCA. UPRM

Wanda Almodóvar – Directora Proyecto *IPM Programs for PR&USVI*. Depto. Ciencias Agroambientales. CCA. UPRM

Giovannie Soto-Torres – Agente Agrícola de Extensión UE Camuy/Hatillo/Quebradillas. SEA. CCA. UPRM

La yautía (*Xanthosoma* spp.) constituye un alimento básico en numerosas regiones tropicales y subtropicales del mundo. Es una fuente de alimento confiable y calórica, constituyendo un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de millones de personas. Debido a su increíble resiliencia este cultivo puede crecer en suelos marginales, ácidos y de baja fertilidad, y requiere insumos externos mínimos como fertilizantes y plaguicidas. El cultivo de la yautía es rústico y de bajo impacto, lo que lo hace ideal para construir sistemas alimentarios locales resilientes y adaptarse a los efectos del cambio climático. Su viabilidad se encuentra amenazada por patógenos como la Pudrición Seca de la Raíz, el Tizón Bacteriano de la Hoja (*Xanthomonas* spp.) y el Virus del Mosaico de la Malanga (DsMV). Este virus se disemina por medio de insectos chupadores vectores y mediante la propagación vegetativa, por lo que sembrar material de propagación infectado pone en riesgo la supervivencia de cultivares tradicionales.

Los Agentes Agrícolas de Extensión que trabajan con productores de yautía ayudaron en la implementación de un cuestionario sobre Manejo Integrado de Enfermedades en Yautía. Este estudio es una de las prioridades del proyecto *IPM Programs for PR&USVI*. La meta es analizar las percepciones de los productores sobre las enfermedades que afectan la yautía y estimar su grado de conocimiento sobre prácticas de manejo. Se fortalecerá la identificación y el manejo de enfermedades a través de acciones de divulgación y la creación de técnicas para la producción de semilla libre de patógenos.

Figura 1. A&B - Daño causado por mal seco en siembra de yautía y raíces afectadas. (Fotos G. Soto-Torres). C. Daño causado por DsMV (Foto M. Giraldo) y D. Daño causado por *Xanthomonas* spp. (Foto G. Soto-Torres).

Resultados obtenidos luego de administrar el cuestionario:

Producción promedio por municipio y variedades reportadas

La producción de yautía se documentó en 17 municipios. Vega Alta reportó el rendimiento promedio más alto (150.5 quintales/cuerda), seguido de cerca por Camuy (138.9 quintales/cuerda), mientras que otros municipios mostraron rendimientos que oscilaron entre 3 y 110 quintales/cuerda (**Fig. 2**). Los productores reportaron cinco variedades, siendo Vinola la más cultivada, seguida de Nazareno (**Fig. 3**),

Figura 2. Producción promedio de yautía en quintales/cuerda por municipio y número de agricultores entrevistados en Puerto Rico.

Figura 3. Distribución de variedades de yautía reportadas por municipio en Puerto Rico.

Reconocimiento y reporte de enfermedades

Con respecto al reconocimiento de los síntomas asociados con la presencia del virus del mosaico (DsMV), de los 32 productores evaluados, 20 productores afirmaron reconocerlo, mientras que 12 indicaron que no. Estos datos se basan en las percepciones de los productores respecto al daño causado por el virus. Al evaluar la presencia del virus basándose en los síntomas que seleccionaron los productores, se encontró que 16 de ellos presentaron al menos un síntoma asociado al DsMV, mientras que 16 no presentaron ninguno. Se observaron respuestas inconsistentes al comparar la percepción de los productores con los síntomas relacionados con el virus. Algunos de los productores reportaron síntomas que correspondían a DsMV, sin embargo, en el cuestionario afirmaron no experimentar daños provocados por el virus; por el contrario, otros reportaron daño por DsMV, pero no identificaron en el cuestionario los síntomas relacionados al virus. Específicamente, dentro de los 16 agricultores mencionados, 11 coincidieron en la presencia de síntomas y el reconocimiento del daño por virus. Cinco productores reportaron síntomas asociados a DsMV, pero indicaron que no presentaban daños. Nueve productores reportaron tener daños, pero no seleccionaron síntomas asociados al virus y 9 de ellos eligieron "sin daños" a pesar de mostrar síntomas.

Los productores también reportaron otros tipos de daños en sus campos. Los daños más comunes reportados por los agricultores en sus siembras de yautía fueron quemazón de hojas y amarillamiento (**Figura 4**). El enanismo en las plantas fue reportado por 13 agricultores y coincide con síntomas asociados al DsMV. Otros daños mencionados fueron el retraso en crecimiento (9 agricultores) y la pudrición seca (9 agricultores). Los daños menos frecuentes fueron las hojas deformes (5 agricultores) y la presencia de mosaico tipo plumilla en la hoja (3 agricultores), ambos también asociados al DsMV. Los agricultores mencionaron una amplia gama de plagas. Las hormigas, iguanas y nematodos fueron los más frecuentes, seguidos de moscas blancas, chinches hediondas, ácaros, trípidos, cerdos y áfidos. (**Figura 5**). Los áfidos han sido identificados como vectores del virus en Malanga, aunque aún no se ha identificado el vector en yautía, en Puerto Rico.

Figura 4. Daños reportados por los agricultores

Figura 5. Plagas reportadas por los agricultores

Problemas reportados por los productores

Los productores también identificaron varios desafíos de producción (**Tabla 1**). La escasez de mano de obra fue el problema más común, seguido de los cerdos ferales, la disponibilidad de material de propagación, las iguanas y las limitaciones de agua. Las enfermedades como pudrición seca, tizón bacteriano de las hojas y pudrición blanda y otros factores como el clima, el suelo o la maquinaria se reportaron con menos frecuencia, y solo un productor no indicó problemas.

Tabla 1. Problemas de producción mencionados por los agricultores y su frecuencia

Problema reportado	Frecuencia
Mano de obra / falta de empleados	11
Cerdos salvajes	6
Disponibilidad de semilla / disponibilidad de material de siembra	5
Iguanas	5
Disponibilidad de agua / riego / sequia	5
Malezas	1
Enfermedades (pudrición seca, mancha bacteriana, pudrición blanda)	4
Otros factores (clima, terreno, maquinaria)	5
No problemas reportados	1

Discusión/Conclusiones:

Este estudio muestra que los síntomas más comunes observados por los productores en sus siembras de yautía fueron la quemazón de hojas y el amarillamiento. Sin embargo, los agricultores no identifican correctamente el virus. De los 32 agricultores evaluados, 20 indicaron reconocer algún tipo de daño por mosaico, pero solo 16 presentaron síntomas asociados al virus y solo 11 coincidieron entre la presencia de síntomas y el reconocimiento del daño. Varios agricultores reportaron daños sin presentar síntomas, mientras que otros presentaron síntomas, pero no los reconocieron como el virus DsMV. Esta confusión probablemente se deba a la falta de información y material educativo para su correcta identificación. Además, la alta frecuencia de otros síntomas, como el amarillamiento y la quemazón de las hojas, y a la presencia de múltiples plagas, como hormigas, iguanas, nematodos y áfidos, que pueden causar daños superpuestos o engañosos. Los desafíos de producción, como la escasez de mano de obra, los cerdos ferales, la disponibilidad de material de propagación y las limitaciones de agua, también pueden dificultar que los agricultores monitoreen sus campos y distingan un problema de otro. Los resultados indican que los agricultores no reconocen sistemáticamente los síntomas asociados con el virus -DsMV basándose en su propia percepción. Es fundamental fortalecer las iniciativas de capacitación y desarrollo de material educativo para ayudar a los agricultores a diferenciar el DsMV de otras enfermedades y daños. Como siguiente paso, el desarrollo de semillas limpias a través de cultivo de tejidos facilitará la eliminación del virus y el acceso de los agricultores a material de propagación libre de enfermedades.

Proyecto IPM Programs for PR & USVI. NIFA-USDA-Crop Protection and Pest Management Program (CPPM)- Extension Implementation Program (EIP) (2024-03461).

 USDA National Institute of Food and Agriculture
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE